

ZAMONAVIY DUNYODA KIBERBULLING VA UNGA QARSHI KURASHISH USULLARI

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Musredinov Shevket Serverovich

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085580>

Аннотация: В данной статье отражены наиболее детальные аспекты жизнедеятельности человека, который ни с того ни с сего становится жертвой как в онлайн-овом, так и в оффлайн-овом пространстве. Хотя распространенность этого явления в разных странах неодинакова, оно представляет собой реальную и широко встречающуюся в мире проблему, которая затрагивает значительную часть детей, молодежи выступающих в роли жертв, обидчиков или сторонних наблюдателей. Данные о распространенности этого явления собираются и распространяются ускоренными темпами, проводятся целенаправленные исследования по вопросу о способах борьбы с травлей, и внимание мирового сообщества привлекается к этой проблеме в приоритетном порядке, как никогда ранее.

Ключевые слова: Травля, инновационные технологии, жертва, способы, методы, пути решений, социальные сети, тролли, буллы, мобберы, фотографии, видеоматериалы, сеть, запугивание, угроза, оскорбление, сталкинг, профиль, социальная сеть, уведомления, бойкот, законодательство.

Аннотация: Ushbu maqola hech qanday sababsiz ham onlayn, ham oflayn jabrlanuvchiga aylangan odam hayotining eng batafsil tomonlarini aks ettiradi. Ushbu hodisaning tarqalishi mamlakatdan mamlakatga farq qilsa-da, bu dunyoda haqiqiy va keng tarqalgan muammo bo'lib, u bolalar, jabrlanuvchi, zo'ravonlik yoki kuzatuvchi sifatida harakat qiladigan yoshlarning muhim qismiga ta'sir qiladi. Bezorilikning tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlar jadal sur'atlar bilan to'planib, tarqatilmogda, bezorilikka qarshi kurashish yo'llari bo'yicha maqsadli tadqiqotlar olib borilmogda va jahon hamjamiyatining e'tibori hech qachon bo'lmagan ustuvor vazifa sifatida qaratilmogda.

Калит so'zlar: Bezorilik, innovatsion texnologiyalar, qurbon, usullar, usullar, yechimlar, ijtimoiy tarmoqlar, trollar, bezorilar, mobbers, fotosuratlar, videolar, tarmoq, qo'rqitish, tahdid, haqorat, ta'qib qilish, profil, ijtimoiy tarmoq, bildirishnomalar, boykot, qonunchilik.

Annotation: This article reflects the most detailed aspects of the life of a person who, for no reason at all, becomes a victim both online and offline. Although the prevalence of this phenomenon varies from country to country, it is a real and widespread problem in the world that affects a significant proportion of children, young people who act as victims, abusers or bystanders. Data on the prevalence of bullying is being collected and disseminated at an accelerated pace, targeted research is being conducted on ways to combat bullying, and global attention is being brought to the attention of the global community as a priority like never before.

Keywords: Bullying, innovative technologies, victim, ways, methods, solutions, social networks, trolls, bullies, mobbers, photographs, videos, network, intimidation, threat, insult, stalking, profile, social network, notifications, boycott, legislation.

Zamonaviy dunyoda kiberbullingning o'ziga xos o'rni bor, bu odamga o'ziga xos ta'sir, raqamli makonda zo'ravonlik. U foydalanuvchidan qat'i nazar, ijtimoiy tarmoqlarda, messenjerlarda, o'yin platformalarida, shuningdek mobil telefonlardagi ilovalarda paydo bo'lishi mumkin.

Onlayn zo'ravonlikning asosiy maqsadi zo'ravonlik qurbonini g'azablantirish, xafa qilish yoki sharmanda qilishdir.

Masalan: Facebook, Instagram yoki YouTube'da bir qarashda vasvasaga soladigan noto'g'ri va buzg'unchi ma'lumotlarni joylashtirgan foydalanuvchi yoki SMS xabarlar yoki qo'ng'iroqlar orqali tahdidlar. Bu odamlar odatda "trollar", "bezorilar" yoki "mobbers" deb nomlanadi va ko'pincha ular anonim tarzda harakat qilishadi, shuning uchun jabrlanuvchi zo'ravonlik harakatlari kimdan kelayotganini bilmaydi. Kiberbullingni tan olish bir qarashda qiyin emas. Shunday qilib, haqoratli va kamsituvchi xabarlarni nazarda tutuvchi Internetdagi bezorilik kiberbulling deb ataladi. Buller xabarlar bilan cheklanmasligi mumkin. Bundan tashqari, jabrlanuvchining haqoratli fotosuratlarini va videolarini uning o'zi bilmagan holda e'lon qilish mumkin, bu esa uni bevosita qiziqtiradi va shubha uyg'otadi. Shu sababli, agar jabrlanuvchi tarmoqda tahdidlarga duch kelsa, foydalanuvchi profilini soxtalashtirsa, fotosuratlarini buzib yuborsa, messenjerlarda va tuhmat xarakteridagi izohlarda xabarlar yuborsa, u o'z maqsadiga erishadi, ya'ni qurbonini qo'rqitish, g'azablantirish yoki sharmanda qilishdir.

Kiberbulling uchun ularning qurbonlarini manipulyatsiya qilish uchun ko'plab platformalar va imkoniyatlar, usullar va usullar qo'llaniladi, ulardan biri:

– mobil aloqa (SMS xabarlar);

- mobil ilovalar va messenjerlar;
- Internetdagi chatlar va forumlar;
- elektron pochta (xabarlarni yuborish);
- ijtimoiy tarmoqlar;
- videoxosting xizmatlari;
- o'yin saytlari va virtual o'yin dunyolari.

Shu bilan birga, kiberbulling qurboniga izchil ta'sir qilishning muhim shakllari ham mavjud:

Birinchisi haqoratda ifodalanadi, tajovuzkor o'z tajovuzkorligini kimgadir, biror narsaga, negadir, o'ylab topilgan sababga ko'rsatish uchun haqoratli izohlar qoldirganda;

keyingi bosqich - ta'qib qilish, ya'ni begonalar, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari, eng yaqin real ijtimoiy muhitdagi odamlar, tanishlar, do'stlar tomonidan jinsiy xarakterdagi, maishiy, mulkka mo'ljallangan maqsadli kiberhujumlar.

Keyinchalik, jabrlanuvchini manipulyatsiya qilish boshlanadi, bu o'ziga xos tuhmat va mish-mishlarning tarqalishi, bu Internet sahifalarida, buzilgan forumlarda, yangiliklar guruhlarida, elektron pochta, ijtimoiy tarmoq orqali intim fotosuratlar yoki videolarni nashr etish orqali sodir bo'lishi mumkin. Bu shuningdek, uydirma ismdan foydalanish, ya'ni qasddan boshqa shaxsga taqlid qilish yoki aksincha, shaxsiy ma'lumotlarni ommaga oshkor qilish, odamlarni maqsadli ravishda qiziqtirish, do'stona tanishishga undash va shu bilan birga ularning shaxsiy hayoti haqida gapirishni o'z ichiga oladi.

Stalking kabi bir narsa bor - jismoniy zo'ravonlik, zo'ravonlik bilan ochiq tahdidida ifodalangan o'z qurbonini uzoq vaqt davomida ta'qib qilish va ta'qib qilish.

Har bir inson, ham o'smirlar, ham kattalar kiberbulling qurboni bo'lishi mumkin. Biroq, ilmiy jihatdan isbotlanganki, o'smirlar yosh davriga ko'ra keskinroq munosabatda bo'lishadi va ko'pincha Internetdan tashqarida insoniy aloqalar kam bo'lgan bolalar kiberbullingga duch kelishadi. Ko'pincha bular Internetda yashovchi, kam aloqaga ega bo'lgan bolalardir va ular tarmoqda, o'yin platformalarida bor narsalarini qadrlashadi. Ular uchun bu ularning butun hayoti. Agar to'satdan tarmoqda nimadir noto'g'ri bo'lib qolsa, ular uchun bu global falokat bo'lib, ular buni hal qilishga harakat qilmoqdalar.

Mutaxassislar raqamli zo'ravonlik qurbonlarini topishning uchta omilini aniqlaydilar:

- 1) jinsiy orientatsiya;

2) Tashqi ma'lumotlar (juda nozik, to'liq, baland, xunuk, band va boshqalar);

3) Foydalanish tarmog'idagi faoliyat (virtual dunyo).

Erkaklar bu hodisani biroz tez-tez, ayollarda esa kamroq his qilishadi. Nima uchun aynan erkaklar, chunki erkaklar asosan hayotdagi muvaffaqiyatsizliklari, mag'lubiyatlari uchun, ayollar esa tashqi ko'rinishi, go'zalligi uchun masxara qilinadi, bu sub'ektiv tabiatning asosiy sababidir.

Bularning bunday xatti-harakatining asosiy omili - bu jazosizlik hissi, qilmishlari uchun mas'uliyatning yo'qligi, buning natijasida u o'z tajovuzkorligini kimgadir etkazish imkoniyatiga ega.

Ikkinchi sabab, tashqi ko'rinishi (kimdir ozg'in yoki ortiqcha vazn), yo'nalishi, millati, moliyaviy ahvoli va boshqalar bilan ajralib turadigan odamga hasad qilish bo'lishi mumkin. Agar oddiy hayotda bullerni to'xtatish, ishontirish va o'z o'rniga qo'yish mumkin bo'lsa, Internet makonida buni qilish deyarli mumkin emas, men foydasiz deyman, shuning uchun jasorat. Internet anonimlik tuyg'usini va jismoniy masofaning mavjudligini, zo'ravonlik ob'ektidan hissiyotlarni beradi.

Odatda, hech kim onlayn zo'ravonlikdan himoyalaymaydi: million obunachiga ega mashhurlardan (aktrisa, qo'shiqchi, sportchi), qo'nishdan oddiy odam bilan tugaydi. Bezorilik qurbonlarining katta qismi o'smirlardir va bu isbotlangan.

"Kimni masxara qilish kerak?" ni tanlashda ba'zi bir aniq mezonlar. yo'q, mutlaqo har kim bu "kimdir" bo'lishi mumkin.

Agar muammo bo'lsa, uning yechimi va chorasi bor:

O'zingizni raqamli zo'ravonlikdan himoya qilishning bir necha yo'li mavjud:

1) ijtimoiy tarmoqdagi profilni shaxsiy va faqat do'stlar uchun qilish;

2) yozishmalar bo'yicha kelib tushgan so'rovlarga javob bermaslik;

3) tajovuzkordan kiruvchi salbiy xabarlarini e'tiborsiz qoldiring va bloklang, chunki ko'p hollarda tajovuzkor tarmoqdagi qo'rqitishni to'xtatadi, agar siz huquqni muhofaza qilish organlariga xabarlar va tahdidlarning skrinshoti bilan birga shikoyat qilsangiz yoki hatto uni e'tiborsiz qoldirsangiz, usullardan foydalaning. "Boykot".

Bu har qanday odam bilan muloqotni to'xtatish bilan bir xil. **Shuningdek:**

Bezori, firibgarining barcha xabarlariga e'tibor bermaslik yoki bu odamni ogohlantirmasdan hisobni yashirin himoya qilish uchun "Cheklash" vositasidan foydalanish kerak, bu "Boykot" deb ataladi.

O'z postlaringizdagi sharhlarni modellashtirish mumkin;

Sozlamalarni faqat foydalanuvchi kuzatib boradigan odamlar faqat shaxsiy xabarlarda xabar yuborishi uchun o'zgartiring;

Instagram foydalanuvchi biror narsa joylashtirmoqchi bo'lishidan oldin avtomatik ravishda bildirishnoma yuboradi, bu esa ularni nima joylashtirganini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Bo'layotgan voqealarga o'zi aybdor ekanligi uchun odamni ayblashning hojati yo'q. Qo'llab-quvvatlash kerak va allaqachon qiyin vaziyatni kuchaytirmaslik kerak. Agar biror kishi o'zini bezovta qilgan bo'lsa, unda o'zingizni ayblashning hojati yo'q, chunki tashqaridan haqorat va tahqirlash uchun hech qanday sabab kerak emas.

Huquqbuzarni va unga nisbatan murossasiz dalillarni izlash shart emas, hech qanday qasos haqida gap bo'lmasligi kerak. Bir necha bor qo'rqitishga uchragan va shuning uchun qandaydir psixologik stressni boshdan kechirgan jabrlanuvchilar, ta'siri ostida "jabrlanuvchi" uchun haqoratli va qiyin bo'lgan daqiqalarni ishlab chiqish uchun psixolog bilan bog'lanishlari kerak. u yiqildi. Imkoniyatdan foydalanib, tajovuzkorning jabrlanuvchi bilan muloqot qilishini cheklash va nashrlarga kirishni cheklash kerak. Shuningdek, qo'zg'atishga hojat yo'q, bu yordam bermaydi, amaliyot buni isbotladi. Foydalanuvchiga qarshi har qanday tajovuz katta stress bo'lishi mutlaqo haqiqatdir. Bu tuyg'uni - og'riq, tajovuz, xafagarchilik va tartibsizlikni aniq bilish kerak, chunki sizga aytilgan haqoratli so'zlar va xatti-harakatlarga mutlaqo adekvat munosabat mavjud vaziyatni tubdan o'zgartirishi mumkin.

"Hamma og'riyapti va hamma ham yig'layapti."

Sizning his-tuyg'ularingizni bostirishning hojati yo'q, travmatik vaziyatda bo'lish o'rniga, undan uzoqlashish kerak. Telefonni uyda qoldirib, do'stlaringiz bilan kafega boring, sayr qiling, musiqa tinglang. O'zingiz va atrofingizdagilar manfaati uchun vaqt sarflashingiz kerak.

"O'zingizni yaxshi va qulay his qilgan joyda bo'ling", deydi psixologlar.

Psixologlarning ta'limoti shuni isbotladiki, birovning his-tuyg'ularini masxara qilgan odam baxtsiz va qalbining tubida shikastlangan bo'lib, u hayotdagi muammolarini qanday hal qilishni bilmaydi va ichki salbiy chayqalish orqali kimnidir topadi. boshqa zo'ravonlikda.

Masalan:

1) Notanish telefon raqamlari, profillari, akkauntlari yoki siz tanimaydigan odamlardan kelgan xabarlarga javob bermang, ular bilan muloqotga kirishish kerak emas;

2) Bunga javoban odamga hujum qilmaslik kerak, siz o'z munosabatingizni qondirish uchun bezorini rad qilishingiz kerak;

3) Agar siz uchun qulay bo'lsa, u kishi bilan uning aytgani yoki qilgani haqida yolg'iz gaplashishga harakat qiling, ehtimol unga kimdir bilan iliq muloqot kerakdir;

4) Do'stlar bilan suhbatlashish o'zingizni yaxshi his qilishingiz mumkin - yoki siz maslahat xizmatlariga murojaat qilishingiz mumkin;

5) Xabarlar, videolar, rasmlarni saqlashga ishonch hosil qiling, chunki sizga keyinroq dalillar kerak bo'ladi va agar biror narsa noto'g'ri ekanligiga shubha qilsangiz, telefon raqamini bloklang yoki sizni kiberbullmoqchi bo'lgan odamni ijtimoiy tarmoqlarda to'sib qo'ying va siz yozgan narsalarni himoya qilish uchun maxfiylik sozlamalaridan foydalaning.

Psixologlarning ta'kidlashicha, kiberbullingning oqibatlari juda boshqacha bo'lishi mumkin, ammo ularning hech biri ijobiy bo'lmaydi: o'z-o'zini hurmat qilishning pasayishi, odamlar bilan aloqalarning qisqarishi va hatto o'z joniga qasd qilishga urinish.

“Agar kiberbulling voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir bo'lsa, javobgarlik haqida gap bo'lishi mumkin emas, qonun hujjatlarida O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi va Jinoyat kodeksi bilan javobgarlik yoshi (16 yoshdan boshlab qo'llaniladi) belgilab qo'yilgan. O'zbekiston (og'ir holatlarda 14 yoshdan)”

Kattalarga kelsak, kiberbulling holatida jinoyat turini kvalifikatsiya qilishda etkazilgan oqibatlar va zararga qarab boshqa moddalarni ham birgalikda qo'llash mumkin.

Masalan: ma'naviy zarar etkazish. Agar hayotga tahdid yoki qarindoshlarga zarar etkazish tahdidi haqida gapiradigan bo'lsak, bu erda ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining normalariga ishora qiladilar. Kiberbulling qurbonlari sonining ko'payishining global sabablaridan yana biri bu oz sonli odamlarning yordam so'rab huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilishidir. Bundan tashqari, boshqa tomondan, rasmiylar kiberbullingga qarshi kurash choralarini ko'rmaydilar, chunki dastlabki tergov o'tkazish, akkaunt kimda ro'yxatdan o'tganligini, xakerlik hujumlari bo'lgan-bo'lmaganligini va boshqa ma'lumotlarni aniqlash, kim jabrlanuvchi, qanday turdagi zarar yetkazilganligi, umuman olganda, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishga tayyor emasligi.

Foydalanilgan kitoblar:

1. Krivtsova, S. V. Bezorilikka qanday qarshi turish kerak / S. V. Krivtsova - 2018. - No 4. - S. 86-94.
2. Betcher, T. I. Trolling bilan bezorilik maktabga keldi / T. I. Betcher - 2018. - No 6. - B. 40-47.

3. Audmeier K. Hammasi bitta: Farzandingizni maktabda qo'rqitishdan qanday himoya qilish kerak = Du Er Viktigere Enn Du Tror. - M. : Alpina nashriyoti, 2016. - 152 b. — ISBN 978-5-9614-5699-8.
4. Kon I.S. Bezorilik nima va u bilan qanday kurashish mumkin? // Oila va maktab. - 2006. - No 11. - S. 15–18.
5. Bolalar va o'smirlar psixoterapiyasi / Ed. Devid Leyn va Endryu Miller. Per. N. A. Muxina. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2001. - S. 240–274. - (Psixoterapiya bo'yicha seminar). — ISBN 5-318-00034-7.
6. Ojieva E. N. Bulling zo'ravonlikning bir turi sifatida. Maktab zo'ravonligi // Evropa qit'asining ilmiy sanoati / Konferentsiya ma'ruzalari to'plami. - Belgorod: Rusnauchkniga, 2008 yil.
7. Ruhland E. G. Maktabda zo'ravonlikni qanday to'xtatish kerak. Mobbing psixologiyasi / Per. N. Shinkarenko. - Ibtido, 2012. - 264 p. - (Maktabdagi psixolog). - ISBN 978-5-98563-289-7.
8. Kirill Xlomov. O'smirlik psixologiyasi: zo'ravonlik muammosi. Maktabdagi bezorilik haqida, bezorilik sabablari va jabrlanuvchilar va tajovuzkorlarning xususiyatlari (2017 yil 11 iyul). Olingan: 2018 yil 21-may.
9. <https://avitsenna.uz/bulling-va-undan-himoyalanih-borasida-psixologning-maslahatlari/>
10. Dan Olveys. Maktabda bezorilik: biz nimani bilamiz va nima qila olamiz. - Malden: Blackwell nashriyoti, 1993 yil.
11. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti. – 2009. B. 66-69.
12. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
13. B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015 y. B. 34-40.
14. B.B.Murodov. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
15. B.B.Murodov. Predvaritelnoe sledstvie v organax vnutrennix del. Uchebnik. T.: Akademiya MVD Respubliki Uzbekistan, 2014. 395 B.

16. Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10-soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
17. Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> B. 45-48.
18. Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakterining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> B. 60-62.
19. Sh.Sh.Suyunov. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Koreya Respublikasining "Digital Fashion Conference" jurnali 5.10.2022 yil B. 13-15
20. A.Y.Abdullaev. Guvohning yoki jabrlanuvchining bila turib yolg'on ko'rsatuv berishi jinoyatlarini sodir etish izlarining yuzaga kelish mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. 2023 yil.
21. A.Y.Abdullaev. Guvohning bila turib yolg'on ko'rsatuv berishi sabablari. Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx. 2023 g.
22. A.Y.Abdullaev. Guvoh va jabrlanuvchini so'roq qilishning taktik jihatlari. Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx. 2022 g.
23. A.Y.Abdullaev. Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatining sabablari va uni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar (Xorazm viloyati misolida). Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx. 2023 g.

